

De leer, serie radial sobre la promoción de la lectura*

Alejandro Uribe Tirado**
Didier Álvarez Zapata***
José Roberto Jaramillo Cadavid****

Resumen

Presenta la serie radial *De leer*, un viaje por la promoción de la lectura, como producto derivado del proyecto de investigación aplicada, realizado en el formato de radio cultural y educativa por la Escuela Interamericana de Bibliotecología, La Emisora Cultural y la Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia. La serie consta de 16 programas, que abordan temas referidos a la lectura, el lector, las bibliotecas y, principalmente, la promoción de la lectura. Está dirigida a todos los actores participantes en la formación social de los lectores, es decir, padres de familia, maestros, bibliotecarios y otros trabajadores culturales presentes en las distintas regiones del Departamento de Antioquia, Colombia. El objetivo del proyecto era trabajar por el cumplimiento de una de las tareas más esenciales de la Universidad de Antioquia, cual es la de la proyección social en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación, con especial énfasis en las regiones del Departamento. El artículo plantea, inicialmente, la identificación sucinta de la problemática que enfrentó el proyecto; luego realiza la descripción de los públicos objetivos de la serie, sus componentes formativos, la metodología seguida en su producción, los principios pedagógicos rectores de la serie y los indicadores de medición de impacto

Palabras clave: lectura, lector, promoción de la lectura, animación a la lectura, radio cultural y educativa.

Cómo citar este artículo: URIBE TIRADO, Alejandro; ÁLVAREZ ZAPATA, Didier y JARAMILLO CADAVID, José Roberto. *De leer*, serie radial sobre la promoción de la lectura. *Revista Interamericana de Bibliotecología*. Ene.-Jun. 2008, vol. 31, no. 1, p. 67-83.

Artículo recibido: 25 de abril 2008. Aprobado: 3 de junio de 2008.

* Artículo resultado del proyecto de investigación aplicada *De leer, un viaje por la promoción de la lectura*, realizado en el formato de radio cultural y educativa. Financiada por la Dirección de Regionalización, la Emisora Cultural y la Escuela Interamericana de Bibliotecología todas dependencias de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Desarrollada entre 2006 y 2007.

** Asesor en comunicaciones de la Serie. Comunicador Social-periodista, Especialista en Gerencia de Servicios de Información, Magister en Negocios Electrónicos (E-Business) e Informática Educativa. Profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia. Medellín Colombia. auribe@bibliotecologia.udea.edu.co, investigacioninternet@quimbaya.udea.edu.co

*** Director Académico de la Serie. Bibliotecólogo. Especialista en Animación Sociocultural y Pedagogía Social. Magister en Ciencia Política. Profesor Asociado de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. dial@bibliotecologia.udea.edu.co, dialnucleo@gmail.com

**** Productor radial de la serie Comunicador Social. josej@une.net.

Abstract

The radio serial "De leer, un viaje por la promoción de la lectura" is presented as a product derived from an applied research project carried out under the cultural and educational radio format by the Escuela Interamericana de Bibliotecología and the Dirección de Regionalización of the Universidad de Antioquia. The radio serial consists of 16 programs, which deal with topics such as reading, reader, libraries, and mainly, reading promotion. It is addressed to all the people participating in the social education of readers; that is, parents, teachers, librarians, and other cultural workers from the different regions of Antioquia (Colombia). The goal of the project was to work for the accomplishment of one of the most important tasks of the Universidad de Antioquia, that is, the social projection to better the education quality, with special consideration of the regions of Antioquia. Firstly, this paper shows a brief explanation of the problem. Secondly, it describes the target audiences of the radio serial as well as its educational components, methodology, pedagogical principles, and its impact measurement indicators.

Key words: reading, reader, reading promotion, reading encouragement, cultural and educational radio

How to cite this article: URIBE TIRADO, Alejandro; ÁLVAREZ ZAPATA, Didier y JARAMILLO CADAVID, José Roberto. De leer, radio serial about reading promotion. *Revista Interamericana de Bibliotecología*. Ene.-Jun. 2008, vol. 31, no. 1, p. 67-83.

Introducción

Este artículo describe las líneas generales del proyecto de aplicación de la investigación titulado *De leer, un viaje por la promoción de la lectura*, realizado en el formato de radio cultural y educativa por la Escuela Interamericana de Bibliotecología, la Emisora Cultural y la Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia. Tal producto es una serie radial de 16 programas que abordan temas referidos a la lectura, el lector, las bibliotecas y, principalmente, la promoción de la lectura. La serie se dirige a todos los actores participantes en la formación social de los lectores, es decir, padres de familia, maestros, bibliotecarios y otros trabajadores culturales presentes en las distintas regiones del Departamento de Antioquia, Colombia.

El proyecto atendió la necesidad de trabajar por el mejoramiento de las prácticas sociales de la lectura y la escritura en el Departamento de Antioquia, haciendo de ellas prácticas fuertemente atadas a la vida cotidiana y a la vivencia plena de la ciudadanía. En efecto, con el desarrollo de este proyecto se quiso trabajar por el cumplimiento de una de las tareas más esenciales de la Universidad de Antioquia, cual es la de la proyección social en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación, con especial énfasis en las regiones del Departamento.

Este proyecto, en su perspectiva más amplia, se desarrolló dentro del marco normativo y de planeación nacional, regional y local. Específicamente, se enmarcó dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (Documento CONPES 3222 de 2003), de cuyas líneas estratégicas y objetivos se destaca lo siguiente:¹

Objetivo: Consolidar un marco institucional, en el cual sea posible articular todos los esfuerzos de las diferentes organizaciones públicas y de la sociedad civil vinculadas con la promoción y fomento de la lectura (...)

Componentes del Plan:

4.3.2. Formación, promoción y fomento de la lectura. Capacitación y promoción de la lectura en el nivel de la educación no formal

4.3.6. Programa de comunicación y medios: “realización de actividades de divulgación masiva, así como de medios alternativos y la realización de eventos que fomenten la lectura y estimulen el uso de las bibliotecas”

En particular, las unidades integrantes de la Universidad de Antioquia realizadoras del proyecto, encontraron en él una forma oportuna de realizar las funciones substantivas universitarias, al tener que vincular, en la producción de la serie radial, las tareas de investigación (producción temática de los programas), docencia (presentación desde la pedagogía social y la didáctica de los contenidos temáticos) y de extensión (presencia en las comunidades atendidas por la Red de Radio Comunitaria y por la misma Emisora Cultural de la Universidad).

Desde el punto de vista de su contenido y orden, el artículo plantea, inicialmente, la identificación sucinta de la problemática que enfrentó el proyecto; luego realiza la descripción de los públicos objetivos de la serie, sus componentes formativos, la metodología seguida en su producción, los principios pedagógicos rectores de la serie y los indicadores de medición de impacto.

Objetivos del proyecto

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, a la consolidación de una democracia-cultural y a la conformación de una sociedad lectora en la región antioqueña, mediante la sensibilización y motivación hacia la lectura y su importancia en el desarrollo humano y social.

.....
1. COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas: documento CONPES 3222. [En línea] Bogotá: El Consejo, 2003. 32 p. Disponible en: <http://www.senderos.gov.co/plan/default.aspx> [Consulta: 12 de marzo de 2008]

Definición del problema y necesidad de aplicar la investigación universitaria

Colombia, y más particularmente la región antioqueña, requieren iniciativas sociales y estatales dirigidas a incentivar las prácticas de la lectura y la escritura. Ello se apoya en el principio de que tales prácticas están en íntima relación con los procesos de superación de la exclusión, la desigualdad y la plena constitución de la democracia en el país. No obstante, para realizar esta amplia y ardua tarea habría que avanzar en la integración de los medios de comunicación masivos, en especial de la radio, por su alta capacidad de penetración en las comunidades urbanas y rurales.

En ello no puede olvidarse que la radio fue, a lo largo siglo XX, el principal medio por el cual se ha cumplido con una de las funciones de la comunicación establecidas por la UNESCO: la educación. En efecto, fue a través de las ondas hertzianas que en diferentes continentes se lograron importantísimos avances en alfabetización, en promoción y enriquecimiento cultural y en información al servicio de los ciudadanos desde la perspectiva de los servicios-avisos sociales.

En los casos latinoamericano y colombiano, desde mediados de los años 60 del siglo XX, este medio cumplió un papel fundamental de apoyo a la educación formal y no-formal con experiencias exitosas en su momento, y aún ahora, como “Universidad para todos”, de Radio Santa María (República Dominicana), Radio Pio XII (Bolivia), La Voz de Atitlán (Guatemala), Radio Huayacocotla (México), Radio Occidente (Venezuela) y Radio Sutatenza (Colombia), y muchas otras emisoras vinculadas principalmente a instituciones comunitarias y a la Iglesia Católica, todas ellas apoyadas, directa o indirectamente, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica –ALER–.

Sin embargo, durante las décadas del 80 y 90 este papel educativo, especialmente alfabetizador, fue perdiendo fuerza por el aumento de las emisoras comerciales, las regulaciones de los gobiernos según su perspectiva política y la mayor penetración de otros medios de comunicación masiva (la televisión, y ahora Internet), aunque las razones para su labor, como los niveles medios y altos de analfabetismo (lecto-escrito, funcional y ahora digital e informacional), la pobreza y la falta de acceso a información crítica y de calidad siguen estando presentes. Igualmente, las ventajas de este medio frente a otros continúan siendo válidas, principalmente las facilidades de transmisión y acceso de mayores cantidades de población, sus menores costos y ventajas de accesibilidad-usabilidad frente a otros medios.

Frente a esta realidad, las emisoras culturales-universitarias también han vivido procesos similares pero, en su gran mayoría, han seguido cumpliendo, a pesar de dicha disminución, con esa función educativa, incluso en el caso de nuestra región, creándose nuevas emisoras como la de la Universidad Nacional –sede Medellín–

y la de la Universidad Católica de Oriente. Emisoras culturales-universitarias, que además de mantenerse, están adecuándose a las fortalezas de la Internet que les permite la transmisión por sistemas audio comprimido (ej. Real Audio) y así alcanzar públicos de todos los continentes: “E-emisoras” o “Emisoras virtuales”.

En lo que respecta a la Emisora de la Universidad de Antioquia, gracias al apoyo de las administraciones centrales, esta tarea educativa ha tenido un crecimiento y una transformación importante en los últimos años, especialmente ahora, al lograr una nueva perspectiva y alcance con el proyecto de creación y enlace con emisoras en las sedes regionales gracias al apoyo de múltiples entidades locales, lo que ha permitido avanzar hacia la plena constitución de “una emisora educativa para el Departamento”.²

Es precisamente en el marco de las necesidades de promoción social de la lectura y de la participación de la radio cultural, que la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia viene impulsando alianzas estratégicas con las unidades académicas del *Alma Mater* que tienen presencia en las regiones. En especial, y para el caso del fomento social de la lectura propuso, junto con la Escuela Interamericana de Bibliotecología -que actualmente tiene presencia en las sedes Oriente, Sonsón y Yarumal-, el desarrollo de la serie de programas radiales dedicados a la promoción y animación a la lectura. Proyecto, que como se indica en el Plan de Acción, hace parte de la razón de ser de la Universidad en su función de extensión a la sociedad y apoyo al desarrollo cultural, académico y científico de nuestras poblaciones.

Públicos potenciales de la serie

La serie radial se dirige, principalmente, a los pobladores del departamento de Antioquia en sus diferentes regiones, que escuchan la programación de las emisoras culturales asociadas a la red de radio universitaria y a la red de emisoras comunitarias.³

- Pobladores del departamento de Antioquia (en sus diferentes regiones) y demás departamentos de Colombia que escuchan la programación de las emisoras culturales asociadas a la Red de Radio Universitaria y a la Red de Emisoras Comunitarias.

2. El Departamento de Antioquia está constituido por 126 municipios, los cuales se agrupan en 9 subregiones: Véase: <http://www.antioquia.gov.co/> En estas subregiones, la Universidad de Antioquia y la Emisora hacen presencia, siendo una de las universidades líderes en el país en estos procesos de descentralización de las ofertas de educación superior de los municipios (ciudades) capitales de Departamento: Véase. <http://regionalizacion.udea.edu.co/mapa.html>

3. El número de emisoras comunitarias en la región está calculado, según diferentes fuentes, en cerca de 100, agrupadas en redes como ASENRED que reúne a emisoras comunitarias de 20 municipios del Oriente, que es donde este proyecto tendrá su mayor énfasis e interacción para luego proseguir a otras regiones, aunque sin excluirlas por las misma característica que los programas serán emitido en forma abierta y estarán accesibles por Internet.

- Personas que sintonizan en Internet la Emisora de la Universidad de Antioquia.⁴
- Padres de familia.
- Madres comunitarias.
- Maestros.
- Bibliotecarios.
- Estudiantes.
- Instituciones educativas y culturales con asiento en todas las regiones y en todos los lugares de Colombia a los que llegue el paquete de la Serie, acompaña a los programas el texto que se transcribe a continuación.

Descripción de la serie radial

La serie se estructura como un conjunto de 16 programas radiales, cada uno de aproximadamente 25 minutos, dedicados a diferentes temáticas relacionadas con la promoción y animación de la lectura. Los programas se entregan en CD bajo formato mp3, con destino tanto a las emisoras comunitarias, culturales y universitarias para su emisión “sincrónica”, o radial propiamente dicha, como a los agentes bibliotecarios, escolares y culturales y educativos para su utilización en procesos formativos en el campo de la promoción de la lectura, para su emisión “asincrónica” o de audio mediante grabadoras y reproductores de equipos de cómputo.

El diseño temático de la serie es el siguiente. Se acompaña del nombre de los especialistas invitados a cada programa: (Ver **Tabla 1**)

Tema	Programas	Especialista invitado
1 La lectura Aborda la pregunta por lo que es la lectura, sus sustentos psicolingüísticos, sociales y políticos. Pretende llamar la atención de los oyentes respecto de lo compleja y trascendente que resulta la lectura en relación con la construcción del sentido del sí mismo, del “nosotros”, de nuestro lugar y nuestra tarea en el mundo.	1 La lectura: Una perspectiva desde la comprensión	Rubén Darío Hurtado Vergara Pedagogo
	2 La lectura: Una perspectiva sociocultural y política	Didier Álvarez Zapata Bibliotecólogo

4. Véase: <http://emisora.udea.edu.co/>

Tema	Programas	Especialista invitado
<p>2</p> <p>El lector</p> <p>Busca generar la reflexión en los oyentes sobre lo que es, en general, la condición del lector; y en particular, su propia condición de lectores. Para ello cuestiona la idea del lector como el sujeto que reproduce el significado del texto, proponiendo que la condición de lector alude a una persona que se enfrenta a la construcción de sentidos del mundo en una actitud de cuestionamiento y transformación de la realidad.</p>	<p>3</p> <p>El lector: esencia y tipos</p>	<p>Oscar Castro García Escritor</p>
<p>3</p> <p>La promoción de la lectura</p> <p>Alienta la construcción de un concepto integral de la promoción de la lectura, que permita a los oyentes reconocerla como una práctica social, educativa, cultural y política, fundamental en la pretensión de expansión del derecho a la lectura y la escritura, así como esencial en la formación escolar y el servicio bibliotecario. Desde esta concepción, el tema propone la promoción de la lectura como una práctica que integra diferentes ámbitos y actores pero que, principalmente, llama al hogar, a la escuela y a la biblioteca a vincularse sinérgicamente en sus propósitos de transformación de las representaciones y prácticas sociales de la lectura y la escritura.</p>	<p>4</p> <p>Qué es la promoción de la lectura: concepto, características y finalidad</p>	<p>Didier Álvarez Zapata Bibliotecólogo</p>
<p>4</p> <p>La animación a la lectura: ámbitos y estrategias</p> <p>Propone la animación a la lectura como una estrategia central de la promoción de la lectura, dirigida a permitir el encuentro significativo y positivo de los lectores con los materiales de lectura. Se trata, por tanto, de que los oyentes entiendan la animación lectora como una práctica fundamental de la educación lectora de las personas, y que tengan una pauta general para el buen ejercicio de la animación a la lectura. En este sentido, el conjunto de programas que desarrollan el</p>	<p>5</p> <p>La animación a la lectura</p>	<p>Yamili Ocampo Molina Maestra, artista y promotora de la lectura</p>
	<p>6</p> <p>El acompañamiento lector: padres y animadores</p>	<p>Francía Elena Gómez Quintero Sicóloga y promotora de la lectura</p>

Tema	Programas	Especialista invitado
<p>tema de la animación a la lectura debe reportar a los oyentes información y motivación para iniciar y mejorar los procesos de educación lectora en los cuales trabajan o quieren trabajar.</p>	<p>7 La animación a la lectura con niños en la primera infancia</p>	<p>Blanca Nelly Múnera Maestra y promotora de la lectura</p>
	<p>8 La animación a la lectura con textos literarios</p>	<p>Juan Pablo Hernández Carvajal Maestro y promotor de la lectura</p>
	<p>9 Los jóvenes y la lectura</p>	<p>Tatiana Jaramillo Toro Maestra y promotora de la lectura Jordi Sierra I Fabra Escritor</p>
<p>5 La escuela y la animación a la lectura Desarrolla una comprensión general de las responsabilidades de la escuela en la animación a la lectura, como institución fundamental en el proceso de educación lectora y en promoción del derecho de acceso a la lectura. También, explora cuestiones relacionadas con la animación de la lectura en el aula.</p>	<p>10 Las instituciones sociales y la promoción de la lectura</p>	<p>William Estrada Cano Sociólogo y librero</p>
	<p>11 La animación a la lectura con niños en edad escolar</p>	<p>Luz María Sierra Jaramillo Maestra y promotora de la lectura</p>
	<p>12 La animación a la lectura en la escuela</p>	<p>Diana María Serna Hernández Maestra y promotora de la lectura</p>
	<p>13 La animación a la lectura en el aula: las estrategias</p>	<p>Didier Álvarez Zapata Bibliotecólogo</p>

Tema	Programas	Especialista invitado
6 La biblioteca y la promoción de la lectura Presenta a la biblioteca pública como una institución de la lectura que cada vez toma mayor presencia en la sociedad contemporánea. Rescata sus esfuerzos por promover socialmente la lectura entre diversos grupos poblacionales, así como sus iniciativas de acercamiento a la escuela y el hogar con iniciativas de acompañamiento y formación lectora. Por ello, el tema explora el lugar y papel de la biblioteca en la promoción social de la lectura, así como la revisión de algunas ideas para el desarrollo de un programa bibliotecario de promoción de la lectura.	14 La biblioteca y la promoción de la lectura	Didier Álvarez Zapata Bibliotecólogo
	15 La biblioteca escolar y la biblioteca pública: la labor conjunta de promoción de la lectura	Didier Álvarez Zapata Bibliotecólogo
7 La animación a la lectura con públicos especiales Aborda el trabajo con lectores especiales, haciendo énfasis en los niños con quebrantos de salud y en los invidentes. Específicamente, explora las condiciones y las estrategias de trabajo con ellos.	16: Animación de la lectura con poblaciones especiales. El caso de los invidentes	Laura Marcela Jaramillo Hurtado Bibliotecóloga

Tabla 1 Diseño temático de la serie

A su vez, además del CD con la serie, y pensando en su uso por parte de agentes bibliotecarios, escolares y culturales, se desarrolló una guía metodológica impresa de apoyo para la utilización pedagógica de la misma. Esta guía es un texto académico cuya intención es ayudar a comprender la generalidad de la temática, ofrecer algunas actividades que apoyan el tema, así como proponer una bibliografía básica para la profundización en el tema.

Metodología utilizada

La metodología que se siguió para la realización de la serie se desarrolló en las siguientes fases:

- 1. Elaboración de guiones de la serie.** Se procedió a elaborar, preliminarmente, la maqueta radial de los programas teniendo cuidado en producir un formato fresco, atractivo pero con un fondo temático sólido, que mostrara ideas y propuestas valiosas para los oyentes. Para el desarrollo de esta fase, y aprovechando la Audioteca que tiene la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia,

se realizó una actividad de *benchmarking* en la cual se escucharon más de 10 modelos de series radiales de perfil educativo-cultural (educación sexual, ambiental, prevención de enfermedades, etc.), producidas en países como Argentina, República Dominicana, Perú, España, Inglaterra y Holanda. Con ello se buscó conocer y valorar diversos formatos, estructuras de series de este tipo, secciones, uso de diferentes estilos y lenguajes radiales. Como producto de esta fase se realizó el programa piloto que sería sometido a validación.

2. Adecuación (validación) pedagógico-didáctica y comunicativa del formato de programas de la serie. Que consistió en someter el programa piloto a la escucha de más de 150 estudiantes y profesores de las sedes regionales de la Universidad de Antioquia (Carmen de Viboral, Yarumal y Sonsón), así como al juicio experto de 10 especialistas en radio educativa-cultural y promoción de lectura, que oyeron la prueba piloto elaborada para el caso. En ambas estrategias se utilizó un formato de evaluación del cual se sistematizaron las respuestas y sugerencias.

3. Producción radial de la serie. Se procedió a la producción de cada uno de los programas, de acuerdo con el plan diseñado para el caso. Para este proceso se realizaron 17 entrevistas con especialistas de amplio reconocimiento regional.

Para la producción radial de la serie, así como para la redacción de la guía metodológica, se tuvieron en cuenta las siguientes pautas o principios:

- Permitir que toda la audiencia comprendiese los programas, aplicando a la serie una lógica inductiva, es decir, desarrollar los contenidos de los programas yendo de lo simple a lo complejo, desde lo concreto a lo abstracto, desde lo particular a lo general, y partir de ejemplos de la vida cotidiana, de las cosas que conocen y reconocen los oyentes.
- Tomar como punto de partida las ideas, las visiones, los prejuicios que tiene la audiencia sobre determinados temas, en este caso respecto de la lectura y su función social, cultural y educativa.
- Como la radio es un medio fugaz, se repitieron ciertas informaciones importantes para que todos los oyentes pudiesen apropiarse los contenidos. Con esta medida, se consideró importante reforzar de diferentes maneras, aquellas ideas temáticas y metodológicas centrales presentándolas desde distintos ángulos, utilizando y combinando para ello los diferentes recursos que tiene la radio. En ello se partió del hecho de que la radio se escucha, habitualmente, realizando otras actividades por lo cual la repetición y las estrategias de recaptura de la atención de los oyentes son claves.

- Tratar a los oyentes como personas que tienen sus propios criterios
 - Valorar los conocimientos y experiencias previas de los oyentes y conectarlos con las nuevas informaciones, experiencias y conocimientos, desde un enfoque de aprendizaje significativo.
 - Constituir interrelaciones con los oyentes mediante los programas y espacios de interacción sincrónica y asincrónica, asumiéndolos en ello como seres integrales, es decir, no considerarlos sólo como personas racionales, sino también como portadoras de emociones, voliciones y sueños.
 - Mantener un esquema básico de secciones para cada uno de los programas, de tal manera que se diera unidad de sentido y reconocimiento de producto a la Serie. Además, debe decirse que estas secciones se adecuaron a cada temática para hacerlas más ilustrativas para los oyentes. Estas secciones fueron:
 - Entrevista con el especialista del tema.
 - Datos curiosos e históricos sobre el libro, la lectura, los lectores y las bibliotecas.
 - Recomendaciones para el trabajo de animación a la lectura.
 - Presentación de juegos de palabras (adivinanzas, jerigonzas, trabalenguas, etc.).
 - Lecciones aprendidas, o sección de síntesis de aprendizajes.
 - Glosario o “baúl de palabras”, en el que se aclaran los principales conceptos aludidos por el experto invitado al programa.
- 4. Divulgación y distribución de los productos.** Terminada la serie, y con el fin de lograr un mayor impacto divulgativo y de apropiación en la comunidad, se presentó en sesiones abiertas, acompañadas por conferencias especializadas en el tema de la lectura y su promoción, a docentes, bibliotecarios, trabajadores culturales y radios comunitarias de las regiones del Oriente y Bajo Cauca Antioqueño, en las que la Universidad de Antioquia, la Red de Emisoras y la Escuela Interamericana de Bibliotecología tienen cobertura. Igualmente se promovió el trabajo conjunto con las instituciones educativas de tales regiones, a las cuales se convocó a apoyar y participar en el proyecto gracias a los contactos y relaciones que se tienen por la presencia (cobertura) universitaria.

Por medio de estas instituciones educativas se buscó la socialización y difusión de los programas, tanto en su emisión por radio tradicional como vía Internet, pues a ellas se les entregó un alto porcentaje de los CD-Rom y la guía bibliográfica.

fica que los acompaña.⁵ A esto se une una capacitación básica para que, tras la emisión de la serie, pudiese seguir siendo utilizada en los planes de estudio y en las asignaturas correspondientes, de acuerdo con el grado escolar e intención didáctica y de promoción de lectura que se tenga en los proyectos educativos institucionales y los planes de área.

5. Emisión de la serie en el Sistema de Emisoras Educativas de la U de A.

La Emisora de la Universidad de Antioquia (que cuenta con una trayectoria de más de 60 años), con el objetivo de tener un mayor impacto regional, creó en 2005 el Sistema de Radio Educativa de la Universidad, integrado por seis emisoras en las diferentes regiones del departamento donde la Universidad tiene presencia. Estas emisoras tienen emisión tanto en audio tradicional como vía Internet:

- Bajo Cauca 96.3 fm
- Magdalena Medio 94.3 fm
- Urabá 102.3 fm
- Medellín y Valle de Aburrá 1.410 am - 101.9 fm
- Suroeste 96.4 fm
- Oriente 101.3 fm

Para el caso específico de la serie, durante tres meses se estableció una emisión semanal de cada uno de sus 16 programas. Esto se hizo tras la promoción previa entre todos sus oyentes (tradicionales y virtuales). Para los públicos ubicados por fuera de estas zonas geográficas el acceso a estas emisiones está disponible en: http://emisora.udea.edu.co/trabajos_academicos.php?id_trabajos_academicos=3

6. Seguimiento y evaluación de la emisión y aplicación de la serie.

Complementariamente a la vinculación con instituciones educativas aprovechando medios asincrónicos y sincrónicos (correo entregado en las sedes regionales, teléfono, e-mail, chat.) se buscó que, tras la emisión de los programas, hubiese una realimentación y contacto permanente entre los públicos y los docentes participantes que cumplieron funciones de tutoría (*incluso más allá de terminado el proyecto*).

.....

5. "Un paso ulterior en la intencionalidad educativa es cuando conduce no sólo a producir programas educativos en la radio, sino a organizar además el estudio posterior del alumno; esta intencionalidad máximamente educativa obliga a una mayor estructuración de los mismos programas radiofónicos, conduce incluso a una emisión de clases, y fuerza, en todo caso, a una posterior organización de las estructuras que favorezcan la inserción de los participantes en esta actividad educativa: producción y distribución de textos complementarios, evaluación de los trabajos o ejercicios de los seguidores, convocatoria de reuniones presenciales, expedición de certificaciones o títulos, etc." RODRÍGUEZ FUENZALIDA, Eugenio, ed.. Alfabetización y postalfabetización por radio. Buenos Aires: Editorial HVMANITAS. 1992. p. 26

- 7. Acompañamiento a los procesos pedagógicos que utilizan la serie radial.** Se propuso que los procesos educativos en el campo de la promoción de la lectura promovidos o apoyados con la Serie, tuvieran apoyo directo pedagógico y temático por parte de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, a través de los profesores vinculados a esa área e integrados al Equipo de Investigación en Biblioteca y Lectura, del grupo de investigación en Biblioteca Pública -GIBP-.

Principios pedagógicos de la serie

Este proyecto tuvo como principio básico utilizar una metodología de trabajo participativa, tanto en lo correspondiente a la gestión y logística del proyecto, como a lo pedagógico, teniendo como principio el *aprendizaje significativo*, el que se asumió como aquel en el que

“[...] un individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. (ALN)”⁶

A su vez, este tipo de propuestas que utiliza el poder comunicacional de la radio, se enmarca dentro de la concepción de educación no-formal que implica una metodología y unas pautas para todo el proceso de desarrollo de los programas.⁷ Las principales pautas pedagógicas fueron:

- **Conocimiento adecuado de la audiencia**

Se procuró mediante la identificación y la observación previa de los distintos agentes participantes, tanto los ubicados en la región como de agentes externos. A su vez, se consultaron fuentes documentales referidas a la realidad de la radio en esta región; aunque es de anotar que en una búsqueda inicial se encontró que son escasas tales referencias.

- **Evaluación**

En este proceso se consideró necesario:

- Establecer momentos oportunos, concretos y periódicos para evaluar los diferentes aspectos del proyecto: programación, discurso radiofónico, participación de la audiencia, procesos internos de trabajo, etc.

6. Psicopedagogía.com Psicología de la educación para padres y profesionales. [En línea] Disponible en: <http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo> [Consulta: junio 12 de 2008]

7. ALER. Prender para aprender. Uso de la radio en la educación. Quito: ALER. 1993. 246 p.

- Realizar procesos de validación, es decir, estrategias de puesta a prueba de los productos del proyecto con grupos representativos de la audiencia potencial. En ellos se propuso explorar aspectos como: la recepción y comprensión por los oyentes, los recursos que más estimulan la reflexión, la relación de los contenidos con la realidad cotidiana de la gente, los formatos que le gustan o disgustan.
- Realizar una evaluación y entrega final de la serie, que integre las dos evaluaciones anteriormente indicadas, y que, desde una mirada institucional, permita conocer la apreciación definitiva sobre la utilidad de la serie y posibles propuestas para el trabajo de sensibilización y entrega de la misma en las otras regiones en las que la Universidad de Antioquia tiene presencia.

Finalmente, este tipo de programas (teniendo en cuenta su emisión en vivo, retransmisión tradicional y por Internet, y su emisión asincrónica como apoyo a procesos educativos concretos formales y no-formales) se ubicaría, retomando las categorías establecidas para la radio educativa, en un *programa especializado de índole abierto*, es decir, con una temática específica cuya emisión da posibilidad de acceso a múltiples públicos, pero que también puede ser utilizado para efectos educativos concretos, aunque no es una clase propiamente dicha, que constituye otra de las categorías de programas radiofónicos educativos.

Indicadores de impacto del proyecto

- Nivel de interacción de la comunidad al momento de emitirse los programas, tanto vía emisión de radio tradicional, como mediante Internet, aprovechando medios sincrónicos y asincrónicos de comunicación (llamadas telefónicas, correos electrónicos, chat, foros, etc.).
- Evaluación, por parte de las instituciones educativas formales y no-formales de la región de Oriente inicialmente, sobre el grado de conocimiento y utilidad de los programas y material de apoyo al ser utilizados con sus públicos.
- Sondeo con las emisoras comunitarias que retransmitirán los programas, acerca del grado de aceptación de los mismos y los niveles de audiencia identificados (mediante observación, registro de llamadas y comentarios y otras herramientas cualitativas).

Conclusiones

Uno de los intereses centrales de la aplicación de la investigación universitaria es el de impulsar nuevos sentidos y acercamientos de la sociedad a las realidades,

tendencias y retos culturales, educativos, políticos y económicos. En este sentido, la Universidad de Antioquia, mediante el trabajo cooperado de su Dirección de Regionalización, la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Emisora Cultural, desarrollaron el proyecto *De Leer, un viaje por la promoción de la lectura* que, a más de querer incentivar la transformación social de las representaciones y prácticas de la lectura en la región, buscó apoyar los procesos de formación de promotores de la lectura que se realizan en el Departamento de Antioquia.

El proyecto produjo una serie radial integrada por 16 programas de media hora cada uno, para ser emitidos, por ejemplo, uno semanalmente durante cuatro meses. Cada programa abordó temas conceptuales y prácticos de la promoción y animación a la lectura, de acuerdo con un proyecto pedagógico y didáctico signado por altos criterios de pertinencia, actualidad, oportunidad y calidad. La serie, además, se acompañó de una guía metodológica que profundiza en temas, bibliografía y sugerencias didáctica, y que se aplica a espacios en los que grupos de personas viven procesos de formación en promoción de la lectura. Esto, por cuanto las pretensiones, modalidad y diseño bajo los cuales se realizó el proyecto, permiten que la serie de programas sea ampliamente utilizada en experiencias educativas, formales y no formales, desarrolladas en cualquiera de las regiones colombianas y, por qué no, en otros países de América Latina.

Referencias Bibliográficas

1. ALFARO LÓPEZ, Héctor Guillermo. Tiempo líquido: la crisis del libro y la lectura. *Investigación Bibliotecológica*. 2000, vol. 14, no 28, p. 13-18.
2. BARÓ, Mónica; MAÑÁ, Teresa y VELOSILLO, Inmaculada. *Bibliotecas escolares. ¿Para qué?* Madrid: Editorial Anaya, 2001.
3. CABRERA, Flor; DONOSO, Trinidad y MARÍN, María Ángeles. *El proceso lector y su evaluación*. Barcelona: Alertes, 1994.
4. COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA. *Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas*: documento CONPES 3222. Bogotá: El Consejo, 2003.
5. ENTRALGO, Pedro Laín. El negocio de leer. *De Antología*. 2002, n.1, p. 81-91.
6. FOWLER CALZADA, VICTOR. *La lectura: ese poliedro*. [En línea]. Disponible en: <http://www.bnjm.cu/bnjm/espanol/publicaciones/inicial.htm>. [Consulta: 24 de febrero de 2008]

7. FERNÁNDEZ, Amelia. *Los nuevos lectores*. [En línea]. Disponible en: <http://www.um.es/tonosdigital/znum4/estudios/Ameliafernandez.htm>. [Consulta: 24 de febrero de 2008]
8. ALER. *Prender para aprender. Uso de la radio en la educación*. Quito: ALER, 1993. 246 p.
9. GHISSO, Alfredo. Bibliotecas populares comunitarias: tránsitos y negociaciones socioculturales. En: *Primer Coloquio Latinoamericano y del Caribe de Servicios de Información a la Comunidad*. (1° : 2001 : Medellín). s.e: 2001.
10. HERNÁNDEZ, Juan Pablo, editor. *Animación y promoción de la lectura: consideraciones y propuestas*. Medellín: Comfenalco, 1997.
11. HURTADO VERGARA, Rubén Darío; SERNA HERNÁNDEZ, Diana María y SIERRA JARAMILLO, Luz Marina. *Lectura con sentido: estrategias pedagógicas para mejorar la comprensión lectora*. Medellín: Escuela Normal Superior de Copacabana, 2001.
12. JARAMILLO, Orlanda, MONTOYA, Mónica y ÁLVAREZ, Didier, compiladores. *Biblioteca pública y lectura pública*. Medellín: Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología, 2005.
13. JOLIBERT, Jossette. *Formar niños lectores de textos*. Santiago de Chile: Dolmen, 1997.
14. LARROSA, Jorge. *La experiencia de la lectura: estudios sobre literatura y formación*. Barcelona: Alertes, 1998. 494 p.
15. LEME BRITO, Luis Percival. Implicaciones éticas y políticas de la enseñanza y la promoción de lectura. En: *Congreso Nacional de Lectura: Memorias (5: 2002: Bogotá)*. s.e.: 2002.
16. LERNER, Delia. *Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario*. México: Fondo de Cultura Económica, 2001. 193 p.
17. MANGUEL, Alberto. Un lector en el bosque de los espejos. *Leer y releer*. 2002, no. 29.
18. MENDOZA, Antonio. *Tú lector: Aspectos de la interacción texto-lector en el proceso de lectura*. Barcelona: Octaedro, 1998.
19. *Mil maneras de leer. Guía práctica para navegar en la biblioteca*. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, CERLALC, 2005.

20. MONTALVO VILLEGAS, Clemencia. *Guía para el bibliotecario promotor de lectura*. Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia; Grupo de Bibliotecas Públicas: CERLALC, 2001.
21. PERONI, Michel. *Historias de lectura: trayectorias de vida y de lectura*. Martine Poulain, prefacio; Diana Luz Sánchez, traducción. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 171 p. (Espacios para la lectura).
22. REVESZ, Bruno. *¿Qué significa pensar la lectura como un asunto de política pública?*. [En línea]. Disponible en: www.cerlalc.org/ilimita/secciones/servicio_info/doc/conferencia2.pdf. [Consulta: 24 de febrero de 2008]
23. RODRÍGUEZ FUENZALIDA, Eugenio, ed. *Alfabetización y postalfabetización por radio*. Buenos Aires: Editorial HVMANITAS. 1992. p. 26.
24. YEPES OSORIO. Luis Bernardo. *La encrucijada del siglo XXI: La promoción de la lectura*. [En línea]. Disponible en: http://usuarios.lycos.es/rongorongoluis_bernardo_yepes_encrucijada.pdf. [Consulta: 24 de febrero de 2008]

